

El comer en el siglo XXI: una aproximación a las sensibilidades en torno a la comida en Instagram

Eating in the 21st century: an approach to sensibilities around food on Instagram

Constanza Faracce Macia

Instituto de Investigaciones Gino Germani

Universidad de Buenos Aires

Centro de Investigaciones y Estudios Sociológicos (CIES), Argentina

constanzafaraccemacia@gmail.com

María Victoria Mairano

Instituto de Investigaciones Gino Germani

Universidad de Buenos Aires

Centro de Investigaciones y Estudios Sociológicos (CIES), Argentina

mairanovicky@gmail.com

Recibido: 10/01/2021

Aceptado: 31/03/2021

Formato de citación:

Faracce Macia, C., Mairano, M.V. (2021). "El comer en el siglo XXI: una aproximación a las sensibilidades en torno a la comida en Instagram". *Aposta. Revista de Ciencias Sociales*, 90, 32-47, <http://apostadigital.com/revistav3/hemeroteca/cfaracce.pdf>

Resumen

El interés del presente artículo consiste en reflexionar sobre las características que adquieren las prácticas del comer en el siglo XXI, a partir de la reconfiguración de las políticas de las sensibilidades que trajo aparejada la Sociedad 4.0. Para ello, se identifican las sensibilidades en torno al comer expresadas en Instagram, con base en un proceso de etnografía virtual en el que se relevó el contenido de los hashtags con mayor cantidad de publicaciones a enero del 2021, en relación con la comida del disfrute y la alimentación consciente, por un lado (#foodporn; #yummy; #eatclean; #healthyfood), y con los comedores y merenderos comunitarios, por otro (#ollapopular; #ollasolidarias; #merenderos; #meriendasolidaria). A partir de este registro, se profundiza en el análisis de las prácticas del comer manifiestas en Instagram, poniendo el eje en la comida por ocio/disfrute y la asistencia alimentaria como dos regímenes de sensibilidades propios del capitalismo actual.

Palabras clave

Instagram, comer, Sociedad 4.0, sensibilidades.

Abstract

The interest of this paper consists in reflecting on the characteristics that eating practices acquire in the 21st century, based on the reconfiguration of the policies of sensibilities that Society 4.0 brought with it. To do this, the sensibilities around eating expressed on Instagram are identified, based on a virtual ethnography process in which the content of the hashtags with the highest number of publications as of January 2021, in relation to the food of enjoyment and mindful eating (#foodporn; #yummy; #eatclean; #healthyfood), on the one hand, and community dining rooms (#ollapopular; #merenderos; #meriendasolidaria), on the other. From this record, the analysis of the eating practices manifested on Instagram is deepened, focusing on food for leisure/enjoyment and food assistance as two regimes of sensibilities typical of current capitalism.

Keywords

Instagram, eat, Society 4.0, sensibilities.

1. Introducción

En el actual siglo asistimos a un conjunto de transformaciones digitales que constituyen la denominada era de la Sociedad 4.0. Tecnologías como internet de las cosas, robótica avanzada, inteligencia artificial y fabricación aditiva convergen y evolucionan hacia el crecimiento acelerado y el aumento de la productividad neta como nunca antes (Laurent y De Boer, 2018). Las tecnologías de la información y la comunicación están ayudando a la forma en que los humanos se comunican, ampliando las posibilidades a una escala fantástica, pero a la vez aterradora. Esta revolución móvil/digital implica modificaciones en la gestión del trabajo (Scribano y Lisdero, 2019), en las relaciones sociales y comunitarias, en el desarrollo de nuevas políticas de las sensibilidades (Scribano, 2019a), e incluso en el impacto en el medio ambiente (Alakeson *et al.*, 2003).

Estos cambios a escala planetaria han ido reconfigurando las prácticas sociales por y a través del uso masivo de las plataformas digitales o redes sociales, provocando una constante hibridación entre los mundos online y offline que conforma la vida social del siglo XXI (Hine, 2004; Scribano, 2017a). De igual modo, las prácticas del comer también han sido afectadas por los cambios en las formas de estructuración social y las nuevas políticas de los sentidos relacionadas a la Sociedad 4.0. Los contenidos asociados a la comida y a la alimentación tienen una gran predominancia en las plataformas digitales, particularmente en Instagram, donde circulan imágenes, fotografías y videos que exponen preparaciones de comidas, comparten recetas, brindan información nutricional, entre muchas otras cuestiones. Solo durante el año 2020, el hashtag #food apareció en 368.700.000 publicaciones de Instagram, siendo uno de los más usados del planeta (We are social & Hootsuite, 2020: 134), lo cual aumenta considerablemente si se le suman otros como #comida, #comidasana, #comidasaludable, #comidareal, etc.

En este marco, en el presente artículo se propone identificar las sensibilidades en torno al comer expresadas en Instagram con el fin de caracterizar aquellas que refieren a la comida por ocio/disfrute, por un lado, y las que hacen alusión a la comida cotidiana de los comedores comunitarios, por otro. Se seguirá la siguiente estrategia expositiva: a)

se conceptualizan las prácticas del comer del siglo XXI a partir de los fundamentos teóricos básicos de la Sociología de los cuerpos/emociones; b) se desarrollan las nociones de Sociedad 4.0 y sensibilidad de plataforma en relación a la comida, haciendo hincapié en el caso de Instagram; c) se define la etnografía virtual como estrategia metodológica; d) se presenta el análisis de los contenidos presentes en los hashtags #foodporn, #yummy, #eatclean, #healthyfood, #ollapopular, #ollasolidarias, #merenderos y #meriendasolidaria; y e) se realizan algunas reflexiones finales.

2. Las sensibilidades y el comer: una lectura desde la Sociología de los cuerpos y las emociones

En la especie humana, el comer se encuentra asociado a múltiples prácticas, emociones y sentidos de acuerdo con cada momento histórico, económico y cultural. En las sociedades contemporáneas, comer es una de las principales acciones que estructuran la vida cotidiana. Qué comer, cuándo, dónde, con quiénes, son algunos de los ejes que guían nuestra cotidianidad, la cual se encuentra –en gran medida– organizada a partir de la compra, la preparación y el consumo de los alimentos necesarios para reproducir tanto los cuerpos individuales como el cuerpo social (Hintze, 1997; Scribano y De Sena, 2016).

Es así que el acto de comer no se limita a la ingesta de nutrientes para perpetuar la reproducción biológica, sino que las prácticas del comer se constituyen como prácticas meramente sociales y se enmarcan en las relaciones sociales que las (re)producen. Las mismas nos permiten comprender tanto el sistema cultural de la sociedad como las relaciones sociales que se desarrollan en ella. De modo que las prácticas del comer formarán, mantendrán y reproducirán los diferentes estilos de vida del grupo al que el sujeto pertenece (Hintze, 1997; Aguirre, 2010; Boragnio, 2019). En este sentido, siguiendo a Aguirre (2010: 43):

“La alimentación es un punto nodular en la reproducción física y simbólica de las sociedades, en tanto reproducción concreta de los cuerpos de los comensales y reproducción de las categorías que dan sentido a esa sociedad y a sus divisiones (en género, edad, estratos, grupos, subgrupos y sectores)”.

Las prácticas del comer articulan la preparación y el consumo de cierto tipo de alimentos y comidas, moldean el gusto y estructuran los distintos modos de sentir el hambre, habilitando y deshabilitando prácticas cotidianas que configuran determinados cuerpos y emociones. Desde el marco conceptual provisto por la Sociología de los cuerpos/emociones, la división entre ambos conceptos pierde sentido, ya que las emociones se comprenden como in-corporadas y construidas a partir de la interacción de los sujetos con el mundo social y con los otros, proceso que se realiza necesariamente a través de los cuerpos (Luna Zamora, 2007).

A la vez, estos cuerpos/emociones son el resultado (y reproducen) de las políticas de las sensibilidades de cada momento histórico. Estas últimas se definen como: “1) el conjunto de las prácticas sociales cognitivo-afectivas; 2) orientadas a la producción, gestión y reproducción de horizontes de acción, disposición y cognición; y 3) Estos horizontes refieren: (a) la organización de la vida cotidiana; (b) las informaciones para ordenar preferencias y valores (adecuado/inadecuado; aceptable/inaceptable; soportable/insoportable); y (c) los parámetros para la gestión del tiempo/espacio” (De Sena y Scribano, 2020: 45).

Así, las prácticas del comer se encuentran asociadas tanto a las categorías que ordenan los grupos sociales como a los modos en los que se distribuye el acceso a los nutrientes y a la energía social y corporal de los sujetos, y es por ello que analizarlas nos

acerca a comprender la configuración de algunos de los principales ejes del régimen de sensibilidades actual (Scribano y Eynard, 2011; De Sena y Scribano, 2020).

Además, la comida no está ligada únicamente a la alimentación o a la nutrición, sino que se encuentra envuelta en un aura que la convirtió en una mercancía más. Los alimentos, y la comida en particular, se vuelven un objeto que posee las cualidades para brindar lo necesario a la vez que puede otorgar lo mismo que un bien material de lujo: placer, estética, satisfacción, distinción, valor social (Boragnio y Mairano, 2020). En conexión con ello, a inicios del nuevo siglo, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires emergió el mundo *gourmet* como un espacio fundamental del consumo urbano, ubicándose como una contracara de la crisis social, política y económica del período 2001-2003 (Bertone *et al.*, 2013; Boragnio y Faracce Macia, 2021). La caída de la capacidad de acceso a los alimentos generó transformaciones en el consumo alimentario de las poblaciones urbanas, dando paso, aunque parezca paradójico, a lo *gourmet* en tanto “programa, estética y ética, frente a la desprotección, el hambre y el reparto de alimentos” (Bruera, 2005: 19). Por tanto, para Bertone *et al.* (2013: 2):

“El comer (o no hacerlo) como objeto político-epistémico concentra en simultáneo 'conflicto' y 'poder'. Por un lado, se constata un mundo gourmet donde unos pocos eligen qué comer y donde el eje de las prácticas es tener la experiencia de 'llenarse de sensaciones' y, por otro lado, el mundo de los asistidos alimentarios en el cual lo central es 'llenarse la panza' comiendo 'lo-que-se-puede’”.

Con respecto al mundo de los asistidos alimentarios, en Argentina hace décadas que el denominado problema alimentario (asociado directamente al aumento de la pobreza y la desocupación) es atendido por una heterogeneidad y multiplicidad de políticas y programas sociales, como la distribución gratuita de alimentos en comedores y hogares, la promoción de la producción alimentaria para el autoconsumo, las tarjetas alimentarias, entre muchas otras (Sordini, 2017). Durante la década de los 90, las organizaciones de la sociedad civil cobraron mayor relevancia a partir de las recomendaciones de los organismos internacionales, ya que comenzaron a ser reconocidas como actores fundamentales a nivel territorial y a recibir apoyo técnico y financiamiento estatal, lo que consolidó el lugar de los comedores y merenderos comunitarios en tanto implementadores y ejecutores de la asistencia alimentaria. Estos espacios ganaron un mayor peso en los últimos años, brindando algunas de las principales comidas del día a millones de personas,¹ a la vez que coexisten con diversas intervenciones locales, provinciales y municipales (Grassi *et al.*, 1994; Ierullo, 2011; Sordini, 2017). Como ejemplo de esto, los datos muestran que, durante el año 2020, el 25,8% de la población de Argentina recibió algún tipo de asistencia alimentaria directa, teniendo en cuenta la Tarjeta Alimentar, la recepción de cajas o bolsones de alimentos de los gobiernos, y comidas o viandas de comedores no escolares u organizaciones de la sociedad civil (Observatorio de la Deuda Social Argentina, 2020).

Lo desarrollado hasta aquí permite aseverar que observar las sensibilidades asociadas a las prácticas del comer de una determinada sociedad habilita la comprensión de los estilos de vida de los diferentes grupos sociales que la componen, abriendo paso a los

¹ En el marco del Plan Nacional Argentina Contra el Hambre, lanzado a inicios del 2020, el ministro de desarrollo social, Daniel Arroyo, anunció que aproximadamente 11.200.000 personas asisten a comedores y merenderos comunitarios, y lanzó el Renacom, un registro nacional para crear un “mapa geolocalizado, con estadísticas confiables y precisas de los espacios comunitarios destinados a la asistencia alimentaria que existen actualmente en todo el país” (<https://www.argentina.gob.ar/noticias/lanzamos-el-registro-nacional-de-comedores-yo-merenderos-comunitarios-renacom>).

procesos de estructuración social que se conforman, consolidan y reproducen alrededor de estas prácticas. En este caso, se parte de las implicancias de la digitalización de la vida de las personas en conexión con la comida, tomando específicamente la plataforma Instagram. Para ello se retoman las nociones de Sociedad 4.0 y sensibilidades de plataformas, descritas a continuación.

3. Sociedad 4.0 y sensibilidades de plataforma: el caso de Instagram

Instagram nace y se globaliza en el contexto de la convergencia de las tendencias de la Sociedad 4.0: el uso masificado de las redes sociales, la revolución 4.0 y el surgimiento de “hacedores de imágenes” (Scribano, 2017b: 46). El concepto de Sociedad 4.0 hace referencia a los procesos económicos y sociales que se estructuraron a partir de la llamada Cuarta Revolución Industrial, en torno a la masificación planetaria de las nuevas tecnologías de la información. Aunque el advenimiento de las compañías 4.0 surgió a finales del siglo pasado, se radicalizó fuertemente en los últimos años, impulsando el rápido desarrollo de las redes sociales y el consecuente incremento de su valor comercial. Entre los principales elementos de la Revolución o Sociedad 4.0 se encuentran la aparición del *Big Data* y el manejo de grandes cantidades de información sobre las personas a merced de las compañías y la emergencia de una Economía de los Encargos que impulsó nuevas formas de trabajo a través de las plataformas digitales. Alrededor de estos factores, y en consonancia con el abaratamiento de los costos de producción de los dispositivos móviles y la ampliación del acceso a internet tanto fijo como móvil,² se generaron nuevos modos de comunicación e interacción con otras personas u objetos en la vida cotidiana. Una de las principales consecuencias de este proceso fue la multiplicación exponencial de los nexos entre las interacciones cara a cara y las del mundo digital (Scribano, 2017b; Scribano y Lisdero, 2019).

En este contexto, la comida se ha vuelto un fenómeno mediático, ya que no somos meramente lo que comemos desde el aspecto físico nutricional e identitario sino, también, somos los alimentos virtuales que consumimos, deseamos y compartimos a través de las plataformas (Goodman *et al.*, 2017). En este sentido:

“Cada mordisco surge de la compleja interacción y negociación entre nuestra posición social, la economía política de las redes y los discursos mediatizados que dan forma a nuestra comprensión y la de los otros, acerca de los alimentos saludables, deseables, sostenibles y prohibidos” (Goodman *et al.*, 2017: 2).

Instagram es la principal plataforma digital para compartir imágenes, fotografías, videos, entre otros contenidos audiovisuales respecto a la comida. Durante el 2020, el hashtag #food apareció en 368.700.000 publicaciones, ubicándose en el puesto 28 del ranking mundial y de esta forma se convirtió en uno de los más usados en el planeta (We are social & Hootsuite, 2020: 134). Ello aumenta considerablemente si se le suman otros como #comida, #comidasana, #comidasaludable, etc.

Esta red social y aplicación móvil, de origen estadounidense, se creó en el año 2010 y construye vínculos virtuales y no virtuales entre personas que comparten intereses y/o antecedentes, así como también entre aquellos usuarios que están relacionados en la vida offline. El eje central de la aplicación se basa en la comunicación a través de la imagen, la cual puede ser editada y modificada a través de diversos filtros. Cada usuario es representado mediante un perfil personal donde se puede redactar una descripción de

² Según la Encuesta Permanente de Hogares, en el cuarto trimestre del año 2019, el 82,9% de los hogares del país tenían acceso a Internet (INDEC, 2019).

quiénes son y desde el cual se comparten fotos. También, permite el registro de múltiples hashtags (#) con diferentes motivos, circunstancias especiales, concursos, etc. La función principal de Instagram consiste en compartir fotografías y videos entre usuarios, con la posibilidad de que se compartan también en otras aplicaciones como Facebook, Twitter y Tumblr. La red cuenta con un medio de comunicación o chat privado (Instagram direct), con una sección de Historias (Stories) donde se puede publicar contenido (fotografías, videos) temporal que durará 24 horas en el perfil de los usuarios y la función de Instagram Live que habilita a filmar y compartir videos en tiempo real o en vivo con duración permanente.

Actualmente, Instagram, es la red social que presenta mayor crecimiento a nivel mundial, con más de 1000 millones de usuarios activos por mes, dentro de los cuales el 65% tiene entre 18 y 34 años. Argentina se encuentra en el listado de los 20 países con mayor cantidad de usuarios del mundo, junto con otros tres países de América Latina: Brasil, México y Colombia (We are social & Hootsuite, 2020: 125-128). Por otro lado, de acuerdo con Scribano (2017), la plataforma manifiesta la especificidad de ser un espacio virtual en el que no solo se comparten imágenes o videos sino también experiencias y prácticas del sentir que reproducen formas de conocer y sentir(se) en el mundo. Para este autor, existen tres cambios en la política de las sensibilidades que se presentan a partir de internet, la telefonía móvil y las redes sociales: a) la organización del día/noche desvinculado de la experiencia de los sujetos que la experimentan; b) la modificación de las sensaciones de clasificación; y c) las valoraciones sobre modificaciones mundiales (Scribano, 2020).

En este marco, es posible comprender cómo la digitalización del mundo convive con la emocionalización de los procesos de dominación y de la vida cotidiana. En otras palabras, la sociedad contemporánea se globaliza al producir/comprar/vender emociones en y a través de los medios, las redes sociales e Internet. Es así como emergen las llamadas “sensibilidades de plataforma”, caracterizadas por su inmediatez en tres sentidos: a) en el vehículo en el que reside la acción (es la sensación de estar siempre “en línea”), b) en una sociedad que “está durante el uso”, “entre”, “de paso” y c) es pura presentificación (aquí/ahora) (Scribano, 2019a; 2019b; 2020).

De este modo, las prácticas sociales se encuentran conectadas con una gramática de la espectacularidad, donde “todo lo que es vivenciado debe ser representado en público, transmitido masivamente y reconocido/aprobado por ‘muchos’” (Scribano, 2013: 740), y con la conexión consumo/disfrute en dónde “el hacer ver”, volver público lo que consumo, es parte del consumo digital (Scribano, 2020). En suma, el siglo XXI emerge “como un espacio-tiempo donde cobran vigencia una redefinición de las políticas de los sentidos en y a través del mundo 4.0 que porta la cuarta revolución industrial e Instagram es un excelente testimonio de alguna de sus aristas” (Scribano, 2017a: 47).

Para identificar algunos aspectos de esta política de los sentidos, específicamente las sensibilidades relacionadas a las prácticas del comer en Instagram, se llevó a cabo un proceso de etnografía virtual, cuyas características serán presentadas en lo que sigue.

4. Estrategia metodológica: indagando sensibilidades en la Sociedad 4.0

A partir de la referida multiplicación de las interacciones sociales a través de las plataformas digitales, se vuelve necesario que las ciencias sociales se valgan del uso de Instagram como herramienta para la investigación social. La etnografía virtual es una estrategia de indagación en la que el investigador/a se sumerge en el mundo virtual para comprender los sentidos que se construyen allí, en torno al contenido publicado y la interacción entre los usuarios. Sin ser una simple suma de técnicas cualitativas, en ella se asumen una variedad de técnicas de apoyo, tales como la observación del espacio

virtual, el registro de publicaciones, entrevistas a través de los chats de redes sociales, entre otras (Hine, 2004; Domínguez Figaredo, 2007; De Sena y Lisdero, 2015).

La indagación se basó en el registro, la sistematización y el análisis de los contenidos manifiestos en los hashtags (#) con mayor cantidad de publicaciones a enero del 2021, en relación a la comida del disfrute y a la alimentación consciente, por un lado, y a los comedores, merenderos y ollas populares, por otro. Es importante destacar que entre las prácticas virtuales que tienen como protagonistas principales a la comida, conviven la gastronomía de elite, la comida para el ocio, el disfrute y el placer, los mejores chefs del mundo y la alimentación consciente, junto con las prácticas de asistencia alimentaria, específicamente los comedores y merenderos comunitarios. Se registró el contenido de los siguientes hashtags:

#foodporn (250 millones de publicaciones)

#yummy (168 millones de publicaciones)

#eatclean (61 millones de publicaciones)

#healthyfood (88,5 millones publicaciones)

#ollapopular (10.262 publicaciones)

#merenderos (9.989 publicaciones)

#meriendasolidaria (2.147 publicaciones)

#ollasolidarias (1.772 publicaciones)

El análisis remite a los colores, texturas y sensibilidades que se expresan en las publicaciones, y descripciones de los posteos, videos o *reels*³ que se presentan cómo destacados en cada hashtag. En lo que sigue se presentan los principales hallazgos de la etnografía realizada.

5. Prácticas del comer en Instagram

5.1. Comida para el disfrute y alimentación consciente: entre el placer y el cuidado del cuerpo

A partir del análisis de los contenidos destacados manifiestos en los hashtags #foodporn, #yummy, #eatclean y #healthyfood, se observa que el contenido de estos hashtags corresponde a imágenes o fotografías que, por lo general, son presentaciones de platos que incluyen en la descripción de las publicaciones: recetas, recomendaciones y/o consejos del orden de la elección y preparación de la comida. En general las imágenes son, o buscan ser, fotografías profesionales en las que se presentan productos bien organizados en el espacio y fotografías que cuentan con preparación previa. Las imágenes que corresponden a presentaciones de platos intentan ser capturas de comida ampliadas o fotos minimalistas. La comida en este caso se presenta en el centro de la imagen como protagonista, volviendo muy visible el producto que se quiere resaltar o se presenta ampliada hasta los márgenes de las pantallas de los dispositivos. Son imágenes que se toman desde cierta altura o desde la base del plato para destacar el potencial fotográfico.

³ La herramienta *reels* permite crear videos para compartir con los seguidores o con cualquier persona en Instagram. Consiste en grabar y editar videos de varios clips de 15 segundos con audio, efectos y otras opciones “creativas”. Se pueden compartir en el feed con los seguidores o con la comunidad más extensa (<https://about.instagram.com/es-la/blog/announcements/introducing-instagram-reels-announcement>).

panchos,⁴ donas, dulces como chocolates, dulce de leche, cremas, postres, entre otros. Este tipo de comida se caracteriza por su organización en el orden de lo pornográfico (el *foodporn*), lo exuberante y el disfrute organizado en base al consumo.

Por otro lado, en #eatclean y #healthyfood, el contenido varía entre presentaciones de platos con frutas, muchas verduras, alimentos veganos, semillas, frutos secos, entre otros. Aquí se pueden observar variedad de proteínas, hidratos y vegetales, entre ellos opciones de pescados, carnes diversas y propuestas vegetarianas. Estos platos presentan comida organizada en el orden de lo saludable, de la alimentación consciente y el *fitness*, desplegándose la vigencia de una ecología emocional a través de la adopción de dietas con menor contenido de carnes (Scribano, 2020). Los platos en general presentan raciones justas de alimentos, divididas en un plato en base a un ideal de proporciones nutricionales de alimentos por comida. Así, los platos se vuelven opciones muy coloridas, con raciones justas y bien delimitadas. Lo interesante es observar cómo bajo estos hashtags se combinan fotografías del orden de lo alimentario y lo nutricional, con fotos de entrenamiento físico, *influencer fitness*, deportes, etc. En ese sentido, se escenifica cómo “desde la geometría de los cuerpos y las gramáticas de las acciones, el consumo digital se conecta con lógicas enclasadas y marcadas por género y edad pero que se articulan en las búsquedas de 'reemplazo' de los disfrutes correspondientes al comer, moverse, modelar cuerpo, etc.” (Scribano, 2020: 233).

Fig. 2. #eatclean

De este modo, es posible observar las sensibilidades de la inmediatez en torno al consumo de la espectacularidad y al disfrute como organizador de la vida, que se traman a partir de la comida 4.0 en las redes. Aun cuando este disfrute es solo para algunos frente al deseo de muchos (Boragnio y Faracce Macia, 2021). Por otro lado, estas sensibilidades de la inmediatez, que se estructuran en Instagram, se vuelven garantes de

⁴ El pancho, también denominado como perro caliente, hot dog, perrito o jocho, es un sándwich que se prepara con la combinación de una salchicha del tipo salchicha de Frankfurt o vienesa (*wiener*) hervida o frita servida en un pan con forma alargada, suele acompañarse con algún aderezo.

la conquista del planeta interno (*sensu* Melucci) a partir del producir y vender emociones a través de las redes sociales e internet. En este sentido, la comida 4.0 se vuelve un claro ejemplo de cómo la economía de plataforma y el consumo digital se hallan empapados de rasgos de las políticas de las sensibilidades vigentes, en conexión con la economía real y la expansión depredatoria del capitalismo (Scribano, 2020).

5.2. Prácticas del comer en comedores y merenderos comunitarios: entre la necesidad y lo posible

El segundo gran eje que se analizó remite al contenido presente en los hashtags #ollapopular, #ollasolidarias, #merenderos y #meriendasolidaria, a partir de los cuales se registraron publicaciones de comedores y merenderos comunitarios que brindan asistencia alimentaria gratuita. En paralelo al aumento de la población que recibe algún tipo de intervención alimentaria, en los últimos años han surgido plataformas digitales estatales orientadas a las tareas de gestión de las políticas sociales y comunidades virtuales entre los y las destinatarios/as de estas intervenciones, evidenciando que las transformaciones ligadas a la era digital y a la Sociedad 4.0 atraviesan las vidas de los sujetos asistidos (Faracce Macia, 2020; Weinmann y Dettano, 2020).

Las publicaciones escenifican el día a día de las personas que organizan y/o reciben la asistencia en estos espacios. En contraste con lo desarrollado en el apartado anterior, a través de estos hashtags se busca hacer público el pedido de donaciones a la sociedad civil, difundir los días y horarios de las ollas populares o retiro de viandas o bolsas con alimentos, mostrar la distribución (recepción y entrega) y preparación de los alimentos y comidas, y agradecer las donaciones y el trabajo de los/as que colaboran en la organización de la asistencia. Cabe aclarar que las fotos de la preparación y armado de viandas y/o bolsas individuales de alimentos y las filas de personas esperando para ingresar a los comedores y merenderos comenzaron a aparecer con mayor frecuencia a partir de la pandemia del Covid-19, en sintonía con las recomendaciones del protocolo preventivo para cocinas y comedores comunitarios.⁵

Fig. 3. #meriendasolidaria / #ollapopular

⁵ El protocolo preventivo para cocinas y comedores comunitarios fue diseñado por el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria y el Ministerio de Salud de la Nación al objeto de resguardar la salud de cocineros y cocineras al desempeñar sus tareas y prevenir el contagio entre estos y las familias que asisten en busca de sus alimentos (https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/recomendaciones_para_prevenir_el_contagio_de_covid_19_en_cocinas_y_comedores_comunitarios_-_final_26.04.pdf).

Con respecto a los alimentos y comidas protagonistas, una primera cuestión para resaltar es que en las fotos se observan grandes cantidades de alimentos en cajas, bolsones y packs con: harina de trigo y de maíz, aceite, pastas secas y arroz, puré de tomate, verduras (cebolla, papa,⁶ batata,⁷ calabaza, zanahoria, tomate), yogurt, leche, galletitas⁸ dulces y saladas, golosinas⁹ (alfajores, turrone, caramelos), sal, azúcar, yerba, entre otros. Sobre las preparaciones, las comidas destinadas para las meriendas contienen principalmente panificados (pan casero, facturas, tortas fritas), bizcochuelos, leche chocolatada, mate cocido, jugos preparados y postres caseros como arroz con leche, budín de pan, flan o gelatina. Para los almuerzos, priman las comidas de “olla”, como los fideos con salsa, arroz con pollo/atún, guisos de arroz y lentejas, y otras como pizzas o ensaladas de verduras hervidas.

Esta descripción permite entrever que, con el fin de alimentar a la mayor cantidad posible de personas, la dieta de los asistidos alimentarios se configura en torno a alimentos de fácil almacenamiento (no percederos) y a comidas rendidoras que pueden “estirarse” fácilmente agregándoles agua o alguno de sus elementos. Por consiguiente, es una dieta estructurada en torno a *lo posible*, esto es, con primacía de los alimentos ricos en carbohidratos y en grasas y pobres en fibras, proteínas de alto valor biológico y micronutrientes (Aguirre, 2005). Se trata de una alimentación signada por la necesidad material y no por la capacidad nutricional, con base en alimentos que llenan la panza.

Desde una perspectiva sociológica de las políticas sociales (De Sena y Cena, 2014; De Sena, 2016), las políticas y programas alimentarios –dentro de los cuales se encuentra la promoción de los comedores y merenderos– moldean los cuerpos y las emociones de sus destinatarios, en tanto habilitan “determinadas energías socialmente disponibles para la acción (la disposición o no de energías corporales y nutrientes) por medio de la transferencia de bienes que permiten la producción y reproducción de parte de su vida” (Scribano y De Sena, 2016: 118). Así, teniendo en cuenta el crecimiento sostenido de la subalimentación y de la inseguridad alimentaria en los últimos años (especialmente en el Sur Global)¹⁰ es posible establecer que este tipo de intervenciones alimentarias, al interceder directamente en la (in)satisfacción de los requerimientos nutricionales, inciden en la configuración de unos cuerpos atravesados por la obesidad, el sobrepeso y la desnutrición oculta. De este modo, las políticas sociales contribuyen a la desigual distribución de la energía corporal y social¹¹ disponible para la acción de los sujetos y, por tanto, para la reproducción de las sociedades (Scribano y Eynard, 2011; Scribano y De Sena, 2016; De Sena y Scribano, 2020).

⁶ La papa (*Solanum tuberosum*) es un tubérculo también conocido como patata, potato, batata, entre otras denominaciones.

⁷ La batata (*Ipomoea batatas*) es un tubérculo. También es conocida como papa dulce, patata dulce, camote, moniato o boniato.

⁸ Galletitas es una denominación coloquial en Argentina para referirse a las galletas.

⁹ Las golosinas son dulces, también coloquialmente llamadas chuche, chuchería, galguería o guarrería.

¹⁰ A nivel mundial existe un aumento sostenido de las diversas formas de malnutrición, que pueden conducir tanto a la desnutrición como al sobrepeso u obesidad, lo que se profundiza en el Sur Global. En América Latina y el Caribe, entre 2015 y 2019, el número de personas subalimentadas se incrementó en 9 millones, alcanzando un porcentaje del 7,4% de la subalimentación en 2019. Además, es la región donde la inseguridad alimentaria está aumentando con más rapidez: del 22,9% en 2014 al 31,7% en 2019, debido a un aumento acusado en América del Sur (FAO, FIDA, OMS, PMA y UNICEF, 2020).

¹¹ “La energía corporal es el resultado del intercambio de los sistemas fisiológicos y procesos biológicos asociados a la perdurabilidad del cuerpo individuo. La ausencia o disminución progresiva de esta energía pone en riesgo las condiciones de existencia corpóreas, en tanto altera las cantidades y calidades energéticas que cada individuo tiene a su disposición. La energía social, por su parte, que se presenta a través del cuerpo social, se basa en la energía corporal y refiere a los procesos de distribución de la misma como sustrato de las condiciones de movimiento y acción” (De Sena y Scribano, 2016: 116 y 117).

Fig. 4. #merenderos / #ollapopular

Otro elemento para resaltar es la dimensión moral y afectiva que sostiene esta redistribución de alimentos, que se encuentra organizada y ejecutada por actores de la sociedad civil frente a la acción (u omisión) del Estado sobre la cuestión alimentaria (De Sena y Scribano, 2020). Las publicaciones muestran que los recursos necesarios para el funcionamiento de los comedores, merenderos y ollas populares se obtienen principalmente a partir de donaciones de vecinos o empresas privadas, a la vez que las encargadas de las múltiples tareas que se requieren en estos espacios suelen ser las mujeres o “mamás” del barrio. Todo ello se encuentra envuelto en (e impulsado por) una configuración emocional ligada a la solidaridad, en la que todos se ayudan entre todos, tal como lo demuestran algunas publicaciones que contienen frases como “a la gente solo la ayuda la gente” o “sin dudas la solidaridad es el camino”. También, otras publicaciones demuestran el armado de viandas con escritos como “hechas con amor” o acompañadas del deseo “que lo disfrutes”. Lejos de agotarse en suplir una necesidad alimentaria, brindarle un plato de comida a los vecinos que lo necesitan es un acto de amor y solidaridad que reconforta a la persona que ayuda, implicando una satisfacción tanto propia como compartida.

A partir de lo expuesto, y retomando lo desarrollado por Boragnio y Sordini (2019), el gusto y la estética de las comidas de estos sectores se encuentran estrechamente vinculados tanto a la necesidad como a las dimensiones morales y afectivas que atraviesan las prácticas del comer analizadas. Las comidas rendidoras permiten ayudar, compartir, invitar y ser solidario con todas las personas que lo necesiten, de modo que “compartir la comida, que no falten los alimentos y no desperdiciarlos se vuelven imperativos morales que se cristalizan en la elaboración y consumo de comidas rendidoras” (Boragnio y Sordini, 2019: 81). En síntesis, alrededor de las prácticas del comer de las personas que asisten y organizan la asistencia alimentaria se establece una política de las sensibilidades asociada a la solidaridad y a la ayuda, que vuelve aceptada y aceptable la delegación de la asistencia alimentaria en la sociedad civil. Una de las principales consecuencias de las sensibilidades que circulan en estos sectores es la desresponsabilización de las administraciones gubernamentales con respecto al denominado problema alimentario (Sordini, 2017 y 2019).

Por último, esta configuración de los cuerpos/emociones, moldeada por las intervenciones estatales, adquiere una nueva complejidad en la era digital, ya que

“[En internet] la información que se comparte y las sociabilidades que emergen no son aleatorias, las mismas se encuentran moldeadas por la política social, dejando al descubierto que el ciberespacio es otro ámbito posible de la interacción de la misma. Es en este sentido que las redes sociales aparecen como plataformas que favorecen la reproducción de las condiciones simbólicas, afectivas y cognitivas en tanto transmiten roles sociales con emociones asociadas” (Weinmann y Dettano, 2020: 161).

Es por ello que la digitalización de la vida y las sensibilidades de plataformas son factores que deberán ser tenidos en cuenta para comprender las prácticas y los sentires que se conforman en torno a la asistencia alimentaria en la actualidad.

6. El comer en el siglo XXI: algunos puntos de apertura

A partir del análisis de las prácticas del comer en la plataforma Instagram, se identificaron dos realidades muy diferenciadas, pero que son dos caras del establecimiento de las nuevas políticas de las sensibilidades del capitalismo contemporáneo. Por un lado, el mundo de la comida gourmet, con fotografías profesionales, colores, texturas y alimentos variados; tramando una sensibilidad organizada en torno a la dialéctica del deseo, del consumo y del disfrute inmediato. En este sentido, se pudo observar la forma en que se vincula la comida con el sentido de consumo, deseo, disfrute y con una economía de la moral (*sensu* Scribano) basada en la alimentación saludable/consciente. Por otro lado, las prácticas cotidianas de las personas que organizan y reciben asistencia alimentaria en un contexto de aumento sostenido de las diversas formas de malnutrición, atravesadas tanto por la posibilidad material de acceso a los alimentos como por las dimensiones morales y afectivas ligadas a la solidaridad que se constituyen en torno a esta necesidad.

El contraste entre las distintas sensibilidades en torno al comer circulantes en Instagram –la búsqueda de sensaciones, deseo y disfrute frente a la búsqueda de “llenar la panza”– indican claras diferenciaciones de clase, con relación a las cuales se asocian determinados gustos y prácticas del comer (Boragnio y Sordini, 2019). En este sentido, mientras un sector social queda excluido de la elección de la comida diaria, otra parte de la población se alimenta en torno al consumo, la espectacularidad y la mercantilización de los alimentos y del comer, esto último entendido como una experiencia simbólica sensible (Boragnio y Faracce Macia, 2021).

A partir de las transformaciones de la Sociedad 4.0 se producen ciertas sensibilidades de plataforma que penetran en la conquista de aquello más íntimo del ser humano: la estructuración de los cuerpos/emociones a través del tocar, sentir y pensar el mundo desde las pantallas de sus dispositivos digitales. De esta perspectiva, las prácticas analizadas en este artículo se vuelven un espejo de los modos de reconfiguración capitalistas basados en la expropiación y depredación de los bienes y energías comunes, para garantizar el disfrute de unos pocos (De Sena y Scribano, 2020).

Para concluir, enfatizamos que se vuelve necesario que, desde las ciencias sociales, se realicen estudios enmarcados en las prácticas virtuales, la revolución digital/móvil y el establecimiento de una Sociedad 4.0, como puntos de partida para la comprensión de los modos de estructuración social que atraviesan a las sociedades del Sur Global en el Siglo XXI.

7. Bibliografía

- Aguirre, P. (2005). *Estrategias de consumo: qué comen los argentinos que comen*. Buenos Aires: Miño y Dávila.
- Aguirre, P. (2010). “La construcción social del gusto en el comensal moderno”. En *Comer: una palabra con múltiples sentidos*. Aguirre, Katz y Bruera (comp). Ed. Libros del Zorza.
- Alakeson, V.; Aldrich, T.; Goodman, J. y Jorgensen, B. (2003). *Making the Net Work: Sustainable Development in a Digital Society*. Xeris Publishing.
- Bertone, J, Eynard, M., Huergo, J. y Lava, M. del P. (2013). “Un mundo de sensaciones: Las prácticas del comer entre el 'placer' y el hambre”. *X Jornadas de Sociología. Facultad de Ciencias Sociales*, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires.
- Boragnio, A. (2019). *Comer en la oficina: prácticas del comer y emociones de mujeres trabajadoras en el ámbito de la administración pública nacional argentina*. Tesis doctoral, Universidad de Alicante, <http://hdl.handle.net/10045/91331>
- Boragnio, A. y Sordini, V. (2019). “Gustos y prácticas alimentarias de mujeres empleadas de oficinas públicas y mujeres destinatarias de programas alimentarios en Argentina” *Aposta. Revista de Ciencias Sociales*, 81, 69-86, <http://apostadigital.com/revistav3/hemeroteca/boragnio.pdf>
- Boragnio, A. y Mairano, M. V. (2020). “(Re) Pensando el consumo de alimentos, un análisis a partir de las ventas en supermercados en Argentina”. En *Topografías del consumo*. Dettano, A. (Ed.), <http://estudiossociologicos.org/portal/topografias-del-consumo>
- Boragnio, A. y Faracce Macia, C. (2021). “Taking Care of Yourself at Home”: Use of E-Commerce About Food, Care and Leisure During the COVID-19 Pandemic in the City of Buenos Aires. En Korstanje, M. (Comp.) *Socio-Economic Effects and Recovery Efforts for the Rental Industry: Post-COVID-19 Strategies*. Editorial IGI Discovery (en prensa).
- Bruera, M. (2005). *Meditaciones sobre el gusto. Vino, alimentación y cultura*. Buenos Aires: Paidós.
- De Sena, A. y Cena, R. (2014). “¿Qué son las políticas sociales? Esbozos de respuestas”. En *Las políticas hechas cuerpo y lo social devenido emoción: lecturas sociológicas de las políticas sociales*, Angélica De Sena (Ed.) Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Estudios Sociológicos Editora.
- De Sena, A. (2016). “Políticas Sociales, emociones y cuerpos”. *RBSE - Revista Brasileira de Sociologia da Emoção*, 15(44), 173-185.
- De Sena, A. y Scribano, A. (2020). *Social Policies and Emotions. A look from the global South*. Palgrave Macmillan.
- De Sena, A. y Lisdero, P. (2015). “Etnografía virtual: Aportes para su discusión y diseño”. En *Caminos cualitativos. Aportes para la investigación en ciencias sociales*. Editorial: CICCUS, Imago Mundi.
- Dettano, A. (2019). “Leyendo al consumo desde las emociones sociales. Algunos recorridos y perspectivas posibles”. *Antropología Experimental*, 19, 1-10.
- Domínguez Figaredo, D. (2007). “Sobre la intención de la etnografía virtual”. *Revista Electrónica Teoría de la Educación. Educación y Cultura en la Sociedad de la Información*, 8(1), 42-63.
- FAO, FIDA, OMS, PMA y UNICEF (2020). *El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo 2020. Transformación de los sistemas alimentarios para que promuevan dietas asequibles y saludables*. Roma, FAO-UN, <https://doi.org/10.4060/ca9692es>

- Faracce Macia, C. (2020). "Políticas sociales y consumo en la Sociedad 4.0". En *Topologías del consumo*. Dettano, A. (Ed.). Estudios Sociológicos Editora. <http://estudiossociologicos.org/portal/topografias-del-consumo>
- Goodman, M. K., Johnston, J. y Cairns, K., eds. (2017). "Food, media and space: the mediated biopolitics of eating". *Geoforum*, 84, 161-168, <https://doi.org/10.1016/j.geoforum.2017.06.017>
- Grassi, E., Hintze, S. y Neufeld, M. (1994). "Capítulo III: Asistencia alimentaria, estado y políticas alimentarias en América Latina y Argentina". En: *Políticas sociales, crisis y ajuste estructural*. Grassi, E., Hintze, S. y Neufeld, M. (comp.). Espacio Editorial, Buenos Aires.
- Hine, C. (2004). *Etnografía virtual*. Colección Nuevas Tecnologías y Sociedad. Barcelona: Editorial UOC.
- Hintze, S. (1997). "Apuntes para un abordaje multidisciplinario del problema alimentario". En *Procesos socioculturales y alimentación*. M Álvarez y L V Pinotti (comp.). Ediciones del Sol. (pp. 11-31).
- Ierullo, M. (2011). "De bolsones alimentarios, comedores comunitarios y tarjetas para la compra de comida. Dilucidando los caminos de las políticas de asistencia alimentaria en la Argentina" *Revista Perspectivas de Políticas Públicas*, 1(1), 47-65 <http://revistas.unla.edu.ar/perspectivas/article/view/643>
- INDEC (2019). Instituto Nacional de Estadística y Censos, República Argentina, *Tecnología*, <https://www.indec.gob.ar/indec/web/Nivel3-Tema-4-26>
- Laurent, H. y De Boer, E. (2018). *The Next Economic Growth Engine. Scaling Fourth Industrial Revolution Technologies*. World Economic Forum.
- Luna Zamora, R. (2007). "Emociones y subjetividades. Continuidades y discontinuidades en los modelos culturales". En *Contigo Aprendí... Estudios Sociales de las Emociones*. Luna, R. y Scribano, A. (Comp.). CEA-CONICET Universidad Nacional de Córdoba-Universidad de Guadalajara. Córdoba.
- Observatorio de la Deuda Social Argentina (2020): "Informe de avance: Deudas Sociales en la Argentina 2010-2020. Crisis del empleo, pobreza y desigualdades en el contexto COVID-19", ODSA, UCA, <http://uca.edu.ar/es/observatorio-de-la-deuda-social-argentina>
- Pinheiro Koury, M. G. (2019). "Prologue: Emotions, Labour and Society 4.0". En *Digital Labour, Society and Politics of Sensibilities*. Palgrave Macmillan.
- Scribano, A. y Eynard, M. (2011). "Hambre individual, subjetivo y social (reflexiones alrededor de las aristas límites del cuerpo)", *Boletín científico Sapiens Research*, 1 (2), 65-69.
- Scribano, A. (2013). "Una aproximación conceptual a la moral del disfrute: normalización, consumo y espectáculo". *RBSE - Revista Brasileira de Sociologia da Emoção*, 12(36), 738-750, <http://www.cchla.ufpb.br/rbse/Index.html>
- Scribano, A. y De Sena, A. (2016). "Cuerpos débiles: energías, políticas alimentarias y depredación de bienes comunes". En Paulo Henrique Martins y Marcos Araújo Silva (comps.), *Democracia, Pós-desenvolvimento e gestão de bens comuns. Perspectivas da América Latina e do Caribe*. Recife: Anablume.
- Scribano, A. (2017a). "Miradas Cotidianas El uso de Whatsapp como experiencia de investigación social". *Revista Latinoamericana de Metodología de la Investigación Social*, 13(7), 8-22, <http://www.relmis.com.ar/ojs/index.php/relmis/article/view/63>
- Scribano, A. (2017b). "Instaimagen: mirar tocando para sentir". *RBSE - Revista Brasileira de Sociologia da Emoção*, 16(47), 45-55, <http://www.cchla.ufpb.br/rbse/>

- Scribano, A. (2019a). "Introduction: Politics of Sensibilities, Society 4.0 and Digital Labour". En: *Digital Labour, Society and Politics of Sensibilities*. Scribano, A. and Lisdero, P. (eds.). UK: Palgrave Macmillan.
- Scribano, A. (2019b). "Confianza en la Sociedad 4.0". En: *Confianza y Políticas de las sensibilidades*. Cervio, A. y Bustos García, B. (comp.) Buenos Aires: ESEditora, <http://estudiosociologicos.org/portal/confianza-y-politicas-de-las-sensibilidades/>
- Scribano, A. y Lisdero, P. (2019). *Digital labor, Society and Politics of Sensibilities*. Palgrave Macmillan.
- Scribano, A. (2020). "Consumo digital y sensibilidades de plataforma: algunas pistas para su análisis". En *Topografías del consumo*. Dettano, A. (Ed.) Estudios Sociológicos Editora, <http://estudiosociologicos.org/portal/topografias-del-consumo>
- Sordini, M. V. (2017). "Los programas alimentarios en Argentina desde la sociología del cuerpo/emociones". En *Aportes a una sociología de los cuerpos y las emociones desde el Sur*. Scribano, A. y Aranguren, M. (Comp.), 157-175. Buenos Aires: Estudios Sociológicos Editora.
- We are social & Hootsuite (2020). "DIGITAL 2020. Global Digital Overview: essential insights into how people around the world use the internet, mobile devices, social media, and ecommerce", <https://wearesocial.com/digital-2020>
- Weinmann, C. y Dettano, A. (2020). "La política social y sus transformaciones: cruces y vinculaciones con el ciberespacio". En: *Políticas sociales y emociones: (per)vivencias en torno a las intervenciones estatales*. Andrea Dettano (Comp.) Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Estudios Sociológicos Editora.

* * *

Constanza Faracce Macia es Lic. en Sociología (UBA) y Maestranda en Investigación en Ciencias Sociales (FSOC-UBA). Miembro del Grupo de Estudios sobre Políticas Sociales y Emociones (GEPSE- CIES) y del Grupo de Estudios sobre Sociología de las Emociones y los Cuerpos (GESEC- IIGG). Actualmente investiga sobre políticas alimentarias, emociones y redes sociales.

María Victoria Mairano es Lic. en Sociología (UBA) y Maestranda en Investigación en Ciencias Sociales (FSOC-UBA). Miembro del Grupo de Estudios sobre Políticas Sociales y Emociones (GEPSE- CIES) y del Grupo de Estudios sobre Sociología de las Emociones y los Cuerpos (GESEC- IIGG). Sus temas de trabajo son emociones, alimentación y plataformas digitales.